

СЕКЦИЯ 6. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, БАНКИ, ИНВЕСТИЦИИ

Ельцов И.С.

Екатеринбург, УрФУ

СТАДНЫЙ ЭФФЕКТ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ (REIT) В ПЕРИОДЫ ВНЕШНИХ ШОКОВ

Мировой фондовый рынок – это составная часть мирового финансового рынка, на котором производятся операции с ценными бумагами. Одним из участников фондового рынка являются инвестиционные фонды недвижимости (Real Estate Investment Trust – REIT). REIT – это компании, владеющие и, как правило, управляющие недвижимостью, приносящей доход.

Рынок недвижимости оказывает серьезное влияние ВВП за счет глубокой интеграции с большим количеством отраслей, от производства стройматериалов до банковского сектора. Однако анализ рынка недвижимости является довольно сложной задачей, поскольку рынок недвижимости характеризуется высокими транзакционными издержками, отсутствием ликвидности и низкой периодичностью данных, которые не всегда можно наблюдать или систематически собирать. Чтобы преодолеть эти препятствия, исследователи обычно используют данные инвестиционных фондов недвижимости (REIT) для облегчения таких проблем. REIT оказались в эпицентре исследовательского интереса, поскольку их доходность не страдает от ошибок измерения и высоких транзакционных издержек по сравнению с другими инвестициями в недвижимость. Фактически, по данным (Philippas N. и др., 2013; Ghysels E. и др., 2013; Lee M. L. & Chiang K., 2010; а также Lai R. N. & Zhou R. T., 2008), REIT представляют собой очень хороший индикатор рынка недвижимости, обеспечивая в то же время высокочастотные наблюдаемые данные, поскольку акции REIT торгуются как обыкновенные акции. Более того, REIT доступны всем инвесторам, независимо от размера их портфелей, что делает этот класс активов особенно успешным для привлечения инвестиционного капитала.

REIT как класс активов приобретают все большее значение с начала 1990-х годов. По данным Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости (NAREIT), рыночная капитализация REIT в США выросла с 8,7 миллиардов долларов в 1990 году до 389 миллиардов долларов в 2010 году (Zhou, J. & Anderson, R.I., 2013) и более 1.27 трлн. долларов на конец 2022 года (www.reit.com).

Несмотря на растущее значение рынка REIT в научном сообществе наблюдается весьма скудная информация по данным фондам, при этом

масса исследований по акциям, глобальному и локальным фондовым, сырьевым и другим рынкам. Сегодня растет необходимость более пристального изучения REIT. К примеру, в США для частных лиц и многих небольших организаций REIT часто составляют большую часть их альтернативных инвестиционных активов, доля которых обычно находится в диапазоне 10% (Zhou, J. & Anderson, R.I., 2013).

REIT классифицируются следующим образом:

– Долевые REIT. Большинство REIT являются публично торгуемыми долевыми REIT. Фондовые REIT владеют или управляют приносящей доход недвижимостью. Рынок и Nareit часто называют долевыми REIT просто REIT.

– mREIT – mREIT (или ипотечные REIT) обеспечивают финансирование приносящей доход недвижимости путем покупки или создания ипотечных кредитов и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и получения дохода от процентов по этим инвестициям.

– Гибридные REIT сочетают в себе долевыми и ипотечные.

– Публичные нелистинговые REIT. Публичные нелистинговые REIT (PNLR) зарегистрированы в SEC, но не торгуются на национальных фондовых биржах.

– Частные REIT. Частные REIT – это предложения, освобожденные от регистрации SEC и акции которых не торгуются на национальных фондовых биржах.

REIT инвестируют в широкий спектр типов недвижимости, включая офисы, многоквартирные дома, склады, торговые центры, медицинские учреждения, центры обработки данных, вышки сотовой связи, инфраструктуру и отели. Большинство REIT фокусируются на определенном типе недвижимости, но некоторые владеют несколькими типами недвижимости в своих портфелях.

Большинство мировых REIT следуют общей схеме и принципам, установленным в США несколько десятилетий назад с различными нюансами местного законодательства. При этом более 60% мировой капитализации приходится на REIT США. В связи с этим в данной работе за основу берутся данные по рынку REIT США.

Что касается России, у здесь существуют свои аналоги инвестиционным трастам недвижимости. Финансовый рынок России перенял опыт западных стран, и таким образом создал свой тип закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН).

Основные отличия REIT и ЗПИФН:

1. Согласно ст. 10 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ПИФ представляет собой «обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании», и не является юридическим лицом. Согласно американскому законодательству, инвестиционные трасты REIT являются юридическими лицами, не должны быть финансовыми учреждениями или

страховыми компаниями.

2. Организационно-правовая форма Инвестиционных фондов REIT в США – корпорация или траст. Управляются советом директоров или доверительным собственниками. В России форма организаций ПИФа без корпоративного статуса. Представляют управляющие компании: банки, страховые компании, брокеры.

3. REIT могут получать доход от аренды недвижимости, роста стоимости долей и от инвестиций строительства в недвижимость. При этом не менее 75% общего дохода должно получаться от арендной платы или от процентов ипотечного кредитования. Российскими фонды недвижимости основную часть прибыли получают от инвестиций в строительство недвижимости и лишь 10-15% приходится на арендную плату.

4. REIT распределяют ежегодно порядка 90% налогооблагаемого дохода в качестве дивидендов между инвесторами. Российские ЗПИФН дивиденды реинвестируют. Пайщики имеют право на средства только после закрытия фонда. В некоторых случаях, УК допускают выплату промежуточных доходов.

Таким образом закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) не являются эквивалентом REIT.

В качестве одной из зависимых переменных, характеризующей фондовый рынок и инвестиционные фонды, в частности, многие исследования используют доходность, измеряемую через различные показатели (Alam M. 2022; David C. L. и др., 2020; Hiang L. K. и др., 2006). В нашем случае в качестве наиболее удобного показателя доходности REIT, используется индекс общей доходности для рынка недвижимости США – FTSE NAREIT. Классические детерминанты доходности REIT можно условно разделить на несколько групп.

1) Макроэкономические, характерные фондовому рынку в целом:

– (Ngo T., 2017) оценивает модель избыточной доходности REIT по отношению к обменному курсу доллара США, при этом учитывая другие факторы, такие как рыночная доходность, размер фирмы и три фактора Фамы-Френча. Он обнаружил, что на доходность долевых REIT отрицательно влияют колебания обменных курсов. Те же факторы не оказывают влияния на доходность ипотечных REIT и гибридных REIT.

– (Giliberto M. & Shulman D., 2017) исследовали чувствительность долевых REIT к процентным ставкам. Установлено, что степень чувствительности долевых REIT к процентным ставкам меняется со временем.

– (Liow H. K. и др., 2006) рассматривают влияние волатильности ряда макроэкономических переменных (ВВП, инфляция, денежная масса, процентная ставка и обменный курс) на доходность REIT четырех основных рынков, а именно Сингапура, Гонконга, Японии и Великобритании.

– (Gupta, R. и др., 2019) в качестве влияющих факторов выделяют ключевую ставку, инфляцию и уровень безработицы.

– (Gupta, R. & Marfatia H. A., 2018) рассмотрели влияние нетрадиционных шоков денежно-кредитной политики в США на REIT развивающихся рынков. Результаты показывают, что QE оказывает (сильное) положительно значимое, но кратковременное воздействие на доходность REIT развивающихся рынков.

– (Fei P., и др., 2010; Liow K. H. & Yang H., 2005; Yung K. & Nafar N., 2017) в своих исследованиях доказывают, взаимосвязь между доходностью REIT и общей доходностью фондового рынка.

2) Микроэкономические. Детерминанты на уровне компании:

– (Sun L. и др., 2015) выявили, что кредитное плечо и срок погашения долга оказывают статистически значимое влияние на доходность REIT на уровне компаний. (Alcock J. & Steiner E., 2018) подтвердил данное влияние и установил, что в долгосрочной перспективе, эффект асимметричен.

– Согласно исследованию (Bond S. & Xue C., 2017) два основных фундаментальных фактора – прогнозируемость возврата инвестиции и прибыльность компании оказывает значительное влияние на доходности REIT.

Исходя из проведенного литобзора классические детерминанты не полностью описывают рынок REIT в периоды до, после и во время различных шоков. Данное наблюдение также подтверждается и некоторыми работами, которые показали, что REIT имеют тенденцию демонстрировать иное рыночное поведение, чем обычные рынки акций. (Anderson, R. I. И др., 2010) показали, что REIT более волатильны к неожиданным изменениям в денежно-кредитной политике, чем фондовые рынки. Монетарный шок оказывает почти вдвое большее влияние на REIT по сравнению с рынками акций в режимах с высокой дисперсией. (Zhou, J., & Anderson, R.I., 2012) показали, что рынки REIT демонстрируют значительно более высокие экстремальные риски, измеряемые показателями VaR и ES. Где VaR – это максимальный убыток, который инвестор может понести за определенный период времени с заданной вероятностью, а ES – средний размер потенциального убытка, учитывая, что убыток превышает VaR. В совокупности эти исследования показывают, что стоит изучить рынок REIT более детально.

Динамика рынка не всегда соответствует воздействию классических факторов влияния, что демонстрирует наличие других факторов, которые еще не исследованы. При этом многочисленные исследования подтверждают, что в условиях шоковых ситуаций на валютном и фондовом рынках значимую, а то и приоритетную роль приобретают поведенческие факторы (Cheng T., 2022; Santi C., 2023; Lee J. B. T., 2023) в основе которых лежат поведенческие теории и стадный эффект (De Bondt, W. F., & Thaler, R., 1985).

Таким образом, понимание стадного поведения имеет глубокие последствия для построения портфеля. Кроме того, стадность REIT требует независимого изучения из-за своей уникальной структуры (т.е. 90% выплаты дохода в виде дивидендов) и отличительных характеристик (акции с малой

капитализацией и низкие объемы торгов).

Теория стадного поведения и эффект толпы представляют основу современной поведенческой экономики. Под толпой в психологии понимается бесструктурное временное скопление людей, не имеющее четкой цели, члены которого обладают схожим эмоциональным состоянием и объектами внимания.

Стадность или поведение толпы в поведенческой экономике характеризуется как аномальное и иррациональное синхронизированное движение цен на активы, не оправданное их фундаментальными ценностями. Так образуются резко переоцененные «пузыри»; или недооцененные активы (Friedman B. M., 1984 & Dreman D. N., 1979).

Внешние шоки, к которым относятся финансовые кризисы, эпидемии и т.д., оказывают влияние на поведение инвестора и потребителя, которые в условиях таких шоков могут принимать иррациональные решения, показывая так называемое «стадное» поведение. (Li T. и др., 2023) показали, что настроения в социальных сетях оказывают значительное влияние на стадное поведение на китайском фондовом рынке, большинство инвесторов на котором являются частными. (Yang W. R. & Chuang M. C., 2023) подтвердили результаты предыдущих исследований и обнаружили стадное поведение инвесторов на фондовых рынках Китая, Тайваня и США в нестабильные периоды включая пузырь доткомов 2001 года и глобальный финансовый кризис 2009 года. (Hasan I. и др., 2023) исследовал ежедневную информацию по фондовым рынкам 33 стран и обнаружил существенные доказательства стадного поведения во время кризиса еврозоны, краха рынка Китая в 2015-2016 годах, после голосования по Брекситу и во время пандемии Covid-19.

Болезни и эпидемии способны вызывать истерию, панику и хайп. Распространение психических расстройств с проявлением паники и истерии прогнозируемо проявляется при биологических угрозах популяции (Radosavljevic V. и др., 2009). При ощущении риска собственному здоровью инвесторы более иррационально воспринимают риски, что может привести к падению рынков (Decker S. & Schmitz H., 2016). Что касается пандемии covid-19, то о стадном поведении инвесторов на фондовых рынках говорят множество работ, вот лишь некоторые (Jiang R. и др., 2022; Alexakis C. и др., 2023; Nguyen H. M. и др., 2023). В век стремительного распространения информации любой системный шок вызывает беспрецедентное освещение в новостях и распространение информации по всему миру. Как следствие, всеобщая паника, порождаемая новостными агентствами и возникновение стадного эффекта на фондовых рынках.

Стадное поведение необходимо изучать и документировать как с нормативной, так и с инвестиционной точки зрения. Торговля в одном направлении группой инвесторов препятствует процессу определения цен рыночного механизма, поскольку они игнорируют и, следовательно, не раскрывают свою собственную личную информацию. Более того, в периоды

рыночной турбулентности стадное поведение может представлять угрозу финансовой стабильности, поскольку первоначальные негативные шоки могут усугубляться и усиливаться за счет проциклических рыночных механизмов (Demirer R. & Kutun A. M., 2006, Shin H. S., 2010).

Показатели стадного поведения можно грубо сгруппировать в две категории: те, которые построены с использованием наблюдаемых доходностей фондового рынка (Christie W. G. & Huang R. D., 1995, Gleason K. C. и др., 2004) и показатели, которые полагаются исключительно на данные о транзакциях (Lakonishok J. и др., 1992).

Помимо подхода к измерению стадного поведения на основе наблюдаемых транзакций, другое направление литературы опирается на доходность активов для оценки существования стадного поведения. Основная идея стадного показателя, основанного на доходности, опирается на теорию CAPM. Как отметили (Christie W. G. & Huang R. D., 1995), сдвиги в дисперсии доходности акций (измеряемой перекрестным стандартным отклонением) могут использоваться для измерения стадного поведения среди участников рынка. Другими словами, они утверждают, что уменьшение дисперсии в периоды экстремальных движений рынка указывает на привлечение инвесторов к рыночному портфелю. Развивая этот подход, (Chang E. C. и др., 2000) показали, что в контексте CAPM нелинейная или даже убывающая связь между абсолютной дисперсией доходности и рыночной доходностью указывает на стадность. В том же духе (Hwang S. & Salmon M., 2004) приводят изменения в дисперсии чувствительности факторов как меру стадного поведения.

В рамках данного обзора были изучены 100 статей из базы Science Direct и Google Scholar по ключевым словам: «covid», «reit», «real estate», «herding», «epidemic», «pandemic», «stock market» за 2013-2023 г. Дальнейшая фильтрация проводилась в несколько этапов:

1. Были отброшены статьи не релевантные тематике обзора.
2. Оставлены издания квартилей Q1, Q2.
3. Исключены статьи без эмпирической части.

В результате осталось 29 статей, исследующих влияние:

– Стадное поведение участников фондовых рынков с присутствием данных по REIT – 13.

– Стадное поведение участников рынка недвижимости и REIT в доковидный период – 5.

– Влияние COVID-19 на REIT – 11.

Одно из первых исследований, которое легло в основу практически всех последующих работ охватывает достаточно длительный период 1980-2010 г. (Zhou, J., & Anderson, R. I., 2013). Как уже упоминалось выше стадность возникает, когда инвесторы подавляют свои собственные убеждения и следуют за действиями других.

Автор использовал квантильную регрессию QR (Koenker R. & Bassett

Jr G, 1978) вместо общепринятой практики использования OLS. Причина в том, что QR обеспечивает более полное представление о стадном поведении и помогает облегчить некоторые статистические проблемы, с которыми сталкивается OLS. Применение QR к REITs акций США дает следующие результаты:

1. На основе полной выборки обнаружено, что стадность присутствует только в высоких квантилях распределения дисперсии доходности. Более того, обнаружено, что при наличии стадного поведения чем более неспокойным рынок, тем сильнее стадный эффект. Эти данные свидетельствуют о том, что в периоды рыночных потрясений инвесторы склонны подавлять свои собственные убеждения и, следовательно, с большей вероятностью будут поддаваться стадному поведению. При этом акции малой капитализации в США, не входящие в REIT, также демонстрируют сильное стадное поведение в высоких квантилях, но в то же время стадность наблюдается и в некоторых очень низких квантилях – вывод, который не наблюдался для REIT.

2. Выявлена асимметрия стадного поведения: стадное поведение чаще встречается и более выражено на падающих рынках, чем на растущих. Автор также отмечает, что во время кризиса 2008 г. инвесторы REIT не показывали стадного поведения до тех пор, пока рынок не стал чрезвычайно турбулентным. При этом в относительно нормальный период до кризиса инвесторы были склонны к стадности, когда рынок умеренно турбулентен.

(Philippas N. и др., 2013) исследовал рынок REIT США в период 2004-2011 г. Пользуясь подходом CAPM, автор анализирует, повлиял ли финансовый кризис на перекрестную дисперсию (CSAD) доходности REIT и существуют ли асимметричные эффекты на растущих и падающих рынках. Более того, впервые в литературе раскрыто, влияют ли рыночные настроения, отражаемые «индексом страха» VIX, на перекрестную дисперсию доходности REIT.

Эмпирические результаты показывают, что в период с января 2004 г. по ноябрь 2009 г. имеются убедительные доказательства того, что дисперсия доходности REIT значительно снижается в дни экстремальных движений на рынке REIT, что говорит о стадном поведении.

Также автор доказывает, что ухудшение настроений инвесторов относительно текущих и будущих рыночных условий, о чем свидетельствует увеличение индекса (VIX), и неблагоприятные шоки для условий финансирования REIT связаны с уменьшением перекрестной дисперсии (CSAD) доходности REIT. При этом большие колебания на фондовом рынке, не способствуют развитию стадного эффекта на рынке REIT. Это признак того, что эти два рынка имеют разную динамику.

(Babalos V. и др., 2015) предложил дизайн исследования, который отличается от более ранних работ в методологическом смысле. Период 2004-2013 г. Используя динамическую модель, отражающую стадное поведение

при различных рыночных режимах, были предоставлены новые данные о стадном поведении зарегистрированных в США (REIT). Оценки стадного поведения получены с использованием марковской модели переключения режимов. В представленной автором методике статическая модель отвергает существование стадного поведения на рынках REIT. При этом оценки модели переключения режимов обнаруживают существенные доказательства стадного поведения в условиях кризиса почти для всех секторов REIT.

(Füss R. & Ruf D., 2022) в своей работе исследовали косвенные эффекты прогнозирования доходности в менее прозрачном рынке частных REIT в период 2002-2015 г. Авторы установили, что совместное движение доходности биржевых и частных REIT может свидетельствовать о стадном поведении, т.к. многие инвесторы полагаются на один и тот же дешевый источник информации в качестве ориентира для оценки эффективности на менее прозрачных рынках.

В настоящее время существует научный дефицит исследования стадного поведения на рынках REIT в период после 2015 года, в особенности ковидный и послековидный периоды. Исследование стадного поведения имеет важное значение для инвесторов, научных кругов и политиков. Инвесторам эффект стадности может дать выгодные торговые возможности за счёт изменения цены актива относительно его фундаментальной ценности. Для академических кругов стадное поведение противоречит теории рационального ценообразования активов и, таким образом, представляет научный интерес. По мнению политиков, стадное поведение может дестабилизировать рынки и повысить уязвимость финансовой системы. Таким образом, в интересах политиков расширение инструментов ограничения стадности на рынках.

Список использованной литературы:

1. Alam, M. Volatility in U.S. Housing Sector and the REIT Equity Return. J Real Estate Finan Econ (2022). – URL: <https://doi.org/10.1007/s11146-022-09897-x>
2. Alcock J., Steiner E. Fundamental drivers of dependence in REIT returns //The Journal of Real Estate Finance and Economics. – 2018. – Т. 57. – С. 4-42. – URL: <https://doi.org/10.1007/s11146-016-9562-3>
3. Alexakis C. et al. Animal Behavior in Capital markets: Herding formation dynamics, trading volume, and the role of COVID-19 pandemic //The North American Journal of Economics and Finance. – 2023. – Т. 67. – С. 101946. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.najef.2023.101946>.
4. Anderson, R. I., Guirguis, H., & Bony, V. (2010). The impact of switching regimes and monetary shocks: An empirical analysis of REITs. Working paper, University of Denver.
5. Babalos V., Balcilar M., Gupta R. Herding behavior in real estate markets: novel evidence from a Markov-switching model //Journal of Behavioral and Experimental Finance. – 2015. – Т. 8. – С. 40-43. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.10.004>
6. Bond, S., Xue, C. The Cross Section of Expected Real Estate Returns: Insights from Investment-Based Asset Pricing. J Real Estate Finan Econ 54, 403–428 (2017). – URL: <https://doi.org/10.1007/s11146-016-9573-0>

7. Chang E. C., Cheng J. W., Khorana A. An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective //Journal of Banking & Finance. – 2000. – T. 24. – №. 10. – C. 1651-1679. – URL: [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(99\)00096-5](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00096-5)
8. Cheng T., Xing S., Yao W. An examination of herding behaviour of the Chinese mutual funds: A time-varying perspective //Pacific-Basin Finance Journal. – 2022. – T. 74. – C. 101820. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101820>
9. Chiang et al., 2010 - Empirical investigation of herding behavior in Chinese stock markets: Evidence from quantile regression analysis
10. Christie W. G., Huang R. D. Following the pied piper: do individual returns herd around the market? //Financial Analysts Journal. – 1995. – T. 51. – №. 4. – C. 31-37. – URL: <https://doi.org/10.2469/faj.v51.n4.1918>
11. David C Ling, Chongyu Wang, Tingyu Zhou, A First Look at the Impact of COVID-19 on Commercial Real Estate Prices: Asset-Level Evidence, *The Review of Asset Pricing Studies*, Volume 10, Issue 4, December 2020, Pages 669–704, – URL: <https://doi.org/10.1093/rapu/raaa014>
12. De Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? *The Journal of finance*, 40(3), 793–805.
13. Decker S., Schmitz H. Health shocks and risk aversion //Journal of health economics. – 2016. – T. 50. – C. 156-170. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.09.006>
14. Demirer R., Kutun A. M. Does herding behavior exist in Chinese stock markets? //Journal of international Financial markets, institutions and money. – 2006. – T. 16. – №. 2. – C. 123-142. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2005.01.002>
15. Risk and liquidity
16. Dreman D. N., 1979 Contrarian investment strategy: The psychology of stock market success, Random House Incorporated (1979). – URL: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272805377792>
17. Fei P., Ding L., Deng Y. Correlation and volatility dynamics in REIT returns: performance and portfolio considerations //The Journal of Portfolio Management. – 2010. – T. 36. – №. 2. – C. 113-125. – URL: <https://doi.org/10.3905/JPM.2010.36.2.113>
18. Friedman, 1984 B.M. Friedman, A comment: Stock prices and social dynamics, *Brookings Papers on Economic Activity*, 2 (1984), pp. 504-508
19. Füss R., Ruf D. Information precision and return co-movements in private commercial real estate markets //Journal of Banking & Finance. – 2022. – T. 138. – C. 106402. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106402>
20. Ghysels E. et al. Forecasting real estate prices //Handbook of economic forecasting. – 2013. – T. 2. – C. 509-580. – URL: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53683-9.00009-8>
21. Giliberto M., Shulman D. On the interest rate sensitivity of REITs: Evidence from twenty years of daily data //Journal of Real Estate Portfolio Management. – 2017. – T. 23. – №. 1. – C. 7-20. – URL: <https://doi.org/10.1080/10835547.2017.12089998>
22. Gleason K. C., Mathur I., Peterson M. A. Analysis of intraday herding behavior among the sector ETFs //Journal of empirical Finance. – 2004. – T. 11. – №. 5. – C. 681-694. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539804000222>
23. *Global Finance Journal*, 21 (2010). – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028310000062>
24. Gupta, R.; Lv, Z.; Wong, W.-K. Macroeconomic Shocks and Changing Dynamics of the U.S. REITs Sector. *Sustainability* 2019, 11, 2776. – URL: <https://doi.org/10.3390/su11102776>
25. Gupta, R & Marfatia H. A. (2018) The Impact of Unconventional Monetary Policy Shocks in the U.S. on Emerging Market REITs, *Journal of Real Estate Literature*, 26:1, 175-188,). – URL: <https://doi.org/10.1080/10835547.2018.12090476>

26. Hasan I., Tunaru R., Vioto D. Herding behavior and systemic risk in global stock markets // *Journal of Empirical Finance*. – 2023. – T. 73. – C. 107-133. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2023.05.004>
27. Hiang Liow, K., Faishal Ibrahim, M. and Huang, Q. (2006), "Macroeconomic risk influences on the property stock market", *Journal of Property Investment & Finance*, Vol. 24 No. 4, pp. 295-323. – URL: <https://doi.org/10.1108/14635780610674507>
28. Hwang S., Salmon M. Market stress and herding // *Journal of Empirical Finance*. – 2004. – T. 11. – №. 4. – C. 585-616. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539804000507>
29. Jiang R. et al. Investor's herding behavior in Asian equity markets during COVID-19 period // *Pacific-Basin Finance Journal*. – 2022. – T. 73. – C. 101771. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101771>
30. Koenker R., Bassett Jr G. Regression quantiles // *Econometrica: journal of the Econometric Society*. – 1978. – C. 33-50. – URL: <https://doi.org/10.2307/2F1913643>
31. Lai R. N., Zhou R. T. Herding and Positive Feedback Trading on Property Stock (Refereed). – 2008. – URL: <https://doi.org/10.1108/2F14635780810857872>
32. Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R. W. The impact of institutional trading on stock prices // *Journal of financial economics*. – 1992. – T. 32. – №. 1. – C. 23-43. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X9290023Q>
33. Lee M. L., Chiang K. Long-run price behaviour of equity REITs: become more like common stocks after the early 1990s? // *Journal of Property Investment & Finance*. – 2010. – T. 28. – №. 6. – C. 454-465. – URL: <https://doi.org/10.1108/2F14635781011080302>
34. Lee J. B. T. et al. Is anti-herding always a smart choice? Evidence from mutual funds // *International Review of Financial Analysis*. – 2023. – T. 90. – C. 102824. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102824>
35. Li T. et al. Understanding the role of social media sentiment in identifying irrational herding behavior in the stock market // *International Review of Economics & Finance*. – 2023. – T. 87. – C. 163-179. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.04.016>
36. Liow K. H., Yang H. Long-term co-memories and short-run adjustment: securitized real estate and stock markets // *The Journal of Real Estate Finance and Economics*. – 2005. – T. 31. – C. 283-300. – URL: <https://doi.org/10.1007/s11146-005-2790-6>
37. Liu H. Y. et al. The COVID-19 outbreak and affected countries stock markets response // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2020. – T. 17. – №. 8. – C. 2800. – URL: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2800>
38. Nareit 2023. – URL: <https://www.reit.com/data-research/reit-market-data/us-reit-industry-equity-market-cap>
39. Ngo T. Exchange rate exposure of REITs // *The Quarterly Review of Economics and Finance*. – 2017. – T. 64. – C. 249-258. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.09.002>
40. Nguyen H. M., Bakry W., Vuong T. H. G. COVID-19 pandemic and herd behavior: Evidence from a frontier market // *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. – 2023. – T. 38. – C. 100807. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100807>
41. Philippas N. et al. Herding behavior in REITs: Novel tests and the role of financial crisis // *International Review of Financial Analysis*. – 2013. – T. 29. – C. 166-174. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.01.004>
42. Radosavljevic V., Radunovic D., Belojevic G. Epidemics of panic during a bioterrorist attack—a mathematical model // *Medical hypotheses*. – 2009. – T. 73. – №. 3. – C. 342-346. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2008.12.055>
43. Santi C., Zwinkels R. C. J. Exploring style herding by mutual funds // *International Financial Markets, Institutions and Money*. – 2023. – T. 85. – C. 101762. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101762>

44. Sun L., Titman S. D., Twite G. J. REIT and commercial real estate returns: a post-mortem of the financial crisis // *Real Estate Economics*. – 2015. – T. 43. – №. 1. – С. 8-36. – URL: <https://doi.org/10.1111/1540-6229.12055>
45. Shin H. S. Risk and liquidity. – Oxford University Press, USA, 2010. – URL: <https://ideas.repec.org/b/oxp/obooks/9780199546367.html>
46. Yang W. R., Chuang M. C. Do investors herd in a volatile market? Evidence of dynamic herding in Taiwan, China, and US stock markets // *Finance Research Letters*. – 2023. – T. 52. – С. 103364. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103364>
47. Yung K., Nafar N. Investor attention and the expected returns of reits // *International Review of Economics & Finance*. – 2017. – T. 48. – С. 423-439. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.12.009>
48. Zhou J., Anderson R. I. Extreme risk measures for international REIT markets // *The Journal of Real Estate Finance and Economics*. – 2012. – T. 45. – С. 152-170. – URL: <https://doi.org/10.1007/s11146-010-9252-5>
49. Zhou, J., Anderson, R.I. An Empirical Investigation of Herding Behavior in the U.S. REIT Market. *J Real Estate Finan Econ* 47, 83–108 (2013). – URL: <https://doi.org/10.1007/s11146-011-9352-x>